

Гошовська А.В., Криган А.Е., Хомич М.В.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15016494>**АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ПОРУШЕНЬ
ФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ЖІНОК НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ***Goshovska A.V., Krygan A.E., Khomych M.V.***ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF GESTATIONAL COMPLICATIONS AND
DISORDERS OF THE PLACENTAR COMPLEX FUNCTION IN WOMEN AGAINST
INFLAMMATORY DISEASES OF THE FEMALE GENITAL ORGANS****Анотація**

Автори навели результати проведеного дослідження переконливо демонструють доцільність раннього початку профілактики первинної плацентарної дисфункції у вагітних жінок із запальними захворюваннями статевих органів. Своєчасне патогенетичне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів у поєднанні із застосуванням мікронізованого прогестерону та флєбодії дозволяє значно знизити частоту гестаційних ускладнень.

На особливу увагу заслуговує той факт, що у жінок, які почали профілактику ПД у першому триместрі вагітності, частота анемії вагітних була суттєво нижчою, ніж у жінок, які почали лікування у другому триместрі. Це наголошує на важливості ранньої діагностики та своєчасного початку терапії для запобігання розвитку ускладнень вагітності, пов'язаних з плацентарною недостатністю. Отримані дані дозволяють рекомендувати розроблену схему профілактики первинної ПД широкого використання у клінічній практиці.

Abstract

The authors presented the results of the study that convincingly demonstrate the advisability of early initiation of primary placental dysfunction prevention in pregnant women with inflammatory diseases of the genital organs. Timely pathogenetic treatment of inflammatory diseases of the female genital organs in combination with the use of micronized progesterone and phlebodia can significantly reduce the incidence of gestational complications.

Particularly noteworthy is the fact that in women who began PD prevention in the first trimester of pregnancy, the incidence of anemia in pregnant women was significantly lower than in women who began treatment in the second trimester. This emphasizes the importance of early diagnosis and timely initiation of therapy to prevent the development of pregnancy complications associated with placental insufficiency. The data obtained allow us to recommend the developed scheme for the prevention of primary PD for widespread use in clinical practice.

Ключові слова: основна група, первинна плацентарна дисфункція, плацентарна дисфункція, пізній термін вагітності, вагітність

Key words: main group, primary placental dysfunction, placental dysfunction, late pregnancy, pregnancy

Вступ. Плацентарна дисфункція (ПД) займає одне з перших місць серед причин перинатальної захворюваності та смертності. За результатами сучасних досліджень 20-60% випадків перинатальної смертності безпосередньо пов'язані з патологією плаценти [1,4,6].

Ступінь і характер впливу патологічних змін плаценти на плід визначаються терміном вагітності, тривалістю впливу, станом компенсаторно-приспосувальних реакцій в системі мати-плацента-плід. ПД як наслідок порушення структурно-функціонального стану плаценти може стати причиною дисбалансу між компенсаторними можливостями ФПК та потребами плоду [2,7].

Не зважаючи на чисельні наукові розробки провідних акушерських шкіл [2,3,6,8], дана проблема залишається до кінця не вирішеною і частота порушень в системі мати-плацента-плід сягає сьогодні 60-70% [4,7].

Враховуючи медичне та соціальне значення проблеми плацентарної дисфункції (ПД), удосконалення її лікування є вельми важливим завданням. Якщо ці питання в пізніх термінах вагітності вивчені в більшій ступені, то особливості формування децидуотрофобластичних порушень, як етапу розвитку первинної ПД в ранніх термінах гестації, висвітлені в сучасній літературі не в повній мірі, відсутні ефективні, патогенетично обґрунтовані методи їх профілактики та лікування. Запальні захворювання жіночих статевих органів є вагомим чинником ризику виникнення первинної плацентарної дисфункції, яка починає проявлятися ще в періоді формування плацентарного комплексу.

Метою нашої роботи було оцінити ефективність профілактики первинної плацентарної дисфункції у жінок на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів в I та II триместрі гестації.

Матеріал та методи дослідження. Відповідно до мети і задач дослідження, нами проведено повне динамічне клініко-лабораторне та інструментальні обстеження 72 вагітних. Для дослідження розвитку первинної плацентарної дисфункції на основі вивчення вагітних на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів обстежено 37 жінок (основна група) з інфекціями статевих шляхів, які отримували патогенетичне лікування запальних захворювань ЖСО та 35 вагітних практично здорові (контрольна група). Для оцінки ефективності проведеної профілактики ПД основна група жінок була поділена на 2 підгрупи (ІА жінки, які отримували профілактику ПД та специфічне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів в першому триместрі вагітності, ІБ жінки, які отримували профілактику ПД та специфічне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів в другому триместрі вагітності)

Проведено формування груп обстеження основна група – 37 жінок : (ІА група -20 , ІБ – 17жінок) контрольна група – 35 жінок.

Був проведений аналіз вихідної клінічної характеристики та гестаційних ускладнень у жінок обстежених груп.

УЗД дослідження здійснювали на ультразвуковому діагностичному приладі «SonoAce 8000 Life».

Статистичну обробку результатів досліджень здійснювали з виконанням сучасних методів варіаційної статистики за допомогою стандартних програм статистичного аналізу Microsoft Excel 5.0.

Результати дослідження та їх обговорення. У комплексному лікуванні вагітних запальних захворювань жіночих статевих органів та лікування первинної плацентарної дисфункції (ПД) жінки основної групи використовували препарати: мікронізований прогестерон (Прогіноорм ово)100 мг 1т 2 р.д., Флебодія (600мг) 1 т 1р.д, Магнікум (50 мг)1т 2 р.д, Тівортін по 5 мл 3 р.д. Для лікування запальних захворювань жіночих статевих органів (Наказ МОЗ №2263 від 15.12.2022 «Аномальні вагінальні виділення», клінічна настанова заснована на доказах «Запальні захворювання органів малого тазу» 2023)були враховані результати мікробіологічних методів дослідження виявлених збудників: *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonada*

Рис. 1.

Рис.1. Ретрохоріальна гематома 7-8 тижнів вагітності

vaginalis. Враховуючи тератогенну дію на плід таких препаратів як гентаміцин, доксациклін, фторхінолони, кліндаміцин та інідазол нами було використано найбільш безпечні антибактеріальні препарати для вагітних основної групи як в І так і в ІІ триместрі вагітності в залежності від типу виділеного збудника: цефтріаксон 2,0 гр в/в одноразово, еритроміцин по 500 мг 4 р.д (7 днів) per.os, метранідазол по 500 мг 2 р.д (7днів) per.os та місцево свічки метронідазол per vag (7 днів). При діагностованому бактеріальному вагінозі вагітні застосовували місцево кліндоміцин per.vag (3 дні), а при виявленому кандидозі вагітні використовували вагінальні песарії з клотримазолом по 500мг по 1 кап 1 р.д (7-10 днів), ззовні клотримазоловий вагінальний крем 10% 5 мл.

Провівши аналіз лікування ПД та протизапальної терапії у жінок основної групи слід зазначити, що жінки, які розпочали лікування на ранніх термінах вагітності лікування (ІА) підгрупа частота гестаційних ускладнень була значно меншою по відношенню з жінками, які розпочали лікування на пізніших термінах вагітності (ІБ) підгрупа. Зокрема: анемія вагітних спостерігалася у 36,7% випадків у жінок ІА підгрупи та у 55,7% у жінок ІБ підгрупи. Гестози першої половини вагітності – у 24,5% (ІА підгрупа) проти 48,6% (ІБ підгрупи) та другої половини вагітності – у 21,7% (ІА підгрупа) та у 58,6% (ІБ підгрупа), загроза переривання вагітності – 21,5% (ІА підгрупа) у 51,4% (ІБ підгрупа), загроза передчасних пологів – у 24,6% (ІА підгрупа) 31,4% (ІБ підгрупа), часткове відшарування хоріону та плаценти – у 18,7 (ІА підгрупа) 38,6% (ІБ підгрупа), зростання частоти СЗРП у жінок основної групи до 22,8 ±5,1.

На ранніх термінах вагітності шляхом ультразвукового скринінгу виявлені ознаки загрози переривання вагітності та гіпертонус матки у 9 жінок (ІА підгрупа) (45%±5,1) та 13 (76,5%±3,2) вагітних (ІБ підгрупи) основної групи, проти 3 (8,5%±4,2) вагітних контрольної групи.

Слід зазначити, що ретрохоріальна гематома у 7-8 тижнів вагітності спостерігалась у 7 жінок (ІА підгрупи) (35 % ±2,4) та 11 жінок (ІБ підгрупи) (64,7% ±5,1) основної групи проте у жінок контрольної групи відшарування хоріону не було зафіксовано в жодному випадку. Рис.1,2

Рис. 2.

Рис.2. Плідне яйце без відшаруванням хоріону

За результатами УЗД жінок основної групи було виявлено діагностичні маркери порушень функції ФПК: особливості локалізації плацент, розширення міжворсинкового простору (МВП), альтеративні зміни у структурі плацент, інфаркти, псевдоінфаркти, підвищення кількості кальцинатів, петрифікатів, зміни товщини та порушення термінів дозрівання плаценти. Підтверджено синдром затримки внутрішньоутробного розвитку плода у – 22,8 % жінок основної групи, які супроводжувалися наявністю антенатальної патології, ознаками внутрішньоутробної гіпоксії та гіпотрофії плода та ознаками внутрішньоутробного інфікування плода.

Діагностовано низьке прикріплення плаценти значно частіше у вагітних основної групи, ніж у вагітних контрольної - відповідно 17 (45,9%±6,0) та 3(8,6%±4,2) – $p=0,004$ за критерієм кутове фі-перетворення Фішера. Слід зазначити, що дана патологія зустрічалась значно частіше у жінок ІВ підгрупи в порівнянні з жінками ІА підгрупи, а саме: 6 (30%±4,1) у жінок ІА підгрупи проти 9 (52,9%±3,2) жінок ІВ підгрупи основної групи. При цьому крайове передлежання відмічали у жінок основної групи ІВ підгрупи у 6 спостереженнях (35,3%±3,8) проти у 4 (20%±2,5) у жінок ІА підгрупи, центральне передлежання ІА – 1 (5%) , І Б - 3 (17,6%), а у жінок контрольної групи не було зафіксовано жодного випадку – $p=0,180$.

Оцінюючи результати плацентометрії встановлено, що у жінок основної групи були діагностовано маркери порушень ФПК, а саме: розширення між ворсинчастого простору (МВП), виявлені альтернативні зміни в структурі плацент, підвищення кількості кальцинатів, петрифікатів, зміни товщини та порушення дозрівання плаценти.

Висновки. Жінки із запальними захворюваннями жіночих статевих органів складають високу групу ризику по виникненню гестаційних ускладнень. Раннє виявлення секс трансмісивних інфекцій, профілактика та лікування порушень плацентарного комплексу на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів дозволить знизити розвиток плацентарної дисфункції, гестаційних ускладнень, попередити розвиток передчасних пологів, ускладнень під час пологів та в післяпологовому періоді.

Проведені дослідження вказують на те, що при виявленні запальних захворювань під час вагітності слід розпочинати негайне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів та профілактику плацентарної дисфункції в першому триместрі вагітності. Не проліковані виявлені ПСШ можуть призвести до патології вагітності, тому відсутність лікування, або неефективне лікування може закінчитися мимовільним викиднем, або перериванням вагітності на більш пізніших термінах. З наведених даних лікування запальних захворювань та профілактика плацентарної дисфункції в II триместрі вагітності значно погіршують перебіг вагітності та внутрішньоутробний стан плода.

Перспективи подальших досліджень. Оцінити ефективність проведеної профілактики плацентарної дисфункції в I та II триместрі гестації

на тлі протизапальної терапії досліджуючи внутрішньоутробний стан плода за даними інструментальних методів дослідження. ознаки внутрішньоутробного інфікування плода, ехографічні показники змінених структур у плаценті, макроскопічні зміни плацент, морфологічну та органометричну характеристику плацент обстежених груп.

Список використаної літератури

1. Анчева ІА. Клиническая характеристика плацентарной дисфункции с позиции тенденций современного акушерства (обзор литературы). Буквинський медичний вісник. 2016;20.1(77):196-9. <https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.1.77.2016.44>
2. Бойко ВІ, Болотна МА. Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують уперше. Здоров'я жінчини. 2015; 8:110-1. https://med-expert.com.ua/journals/diagnostika-i-profilaktika-placentarnoj-disfunkcii-u-junyh-pervorodjashhih/?link=https://med-expert.com.ua/journals/publishing-activity/zdorove-zhenshchiny/zdorove-zhenshchiny-wh_%e2%84%968_2015/
3. Бойко ГБ. Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему. Український медичний часопис. 2012.5(91): 91-3. Доступно: <https://www.umj.com.ua/article/42714/bakterialnij-vaginoz-suchasnij-poglyad-na-problemu#list>
4. Булашенко ОВ, Мунтян ОА, Коньков ДГ, Фурман ОВ. Ультразвукова характеристика кровотоку в судинах матки в I триместрі вагітності у жінок із звичним невиношуванням в анамнезі. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2018;1(22):72. DOI [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22\(1\)-14](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(1)-14)
5. Герман ЛВ. Оптимізація діагностики та лікування плацентарної дисфункції у вагітних з невиношуванням [автореферат]. Київ;2015;27с.
6. Климнюк СІ, Михайлишин ГІ, Маланчук ЛМ. Мікробіологічні особливості бактеріальних вагінозів у жінок різних вікових категорій та шляхи їх мікробіологічної корекції. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. 3:21-31 DOI 10.11603/1811-2471.2019.v.i3.10258
7. Подольський ВЛВ., Подольський ВВ. Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку. Здоров'я жінки. 2017.5(121):132-6. DOI 10.15574/HW.2017.121.132
8. Хиць АР. Бактеріальний вагіноз: сучасний стан проблеми та огляд останніх міжнародних гайдлайнів. Український медичний часопис. 2021 Доступно: <https://www.umj.com.ua/article/198461/bakterialnij-vaginoz-suchasnij-stan-problemi-ta-oglyad-ostannih-mizhnarodnih-gajdlajniv>
9. Dall'Asta A, Minopoli M, Ghi, T, Frusca T. Monitoring, Delivery and Outcome in Early Onset Fetal Growth Restriction. *Reprod. Med.* 2021; 2: 85-94. DOI:10.3390/reprodmed2020009

10. Ferrazzi E, Stampalija T, Monasta L, Di Martino D, Vonck S, Gyselaers W. Maternal hemodynamics: a method to classify hypertensive disorders of pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 2018 Jan;218(1): 124.e1-124.e11. DOI: 10.1016/j.ajog.2017.10.226
11. Heazell AE, Hayes DJ, Whitworth M, Takwoingi Y, Bayliss SE, Davenport C. Biochemical tests of placental function versus ultrasound assessment of fetal size for stillbirth and small-for-gestational-age infants. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019 May 14;5:CD012245. DOI: 10.1002/14651858.CD012245.pub2
12. Sherrard J., Wilson J., Donders G. et al. (2018) 2018 European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge. *Int J STD AIDS.*2018.29(13):1258-72 doi: 10.1177/0956462418785451
13. Skeith L, Rodger M. Anticoagulants to prevent recurrent placenta-mediated pregnancy complications: is it time to put the needles away? *Thromb Res.* 2017; 151 (Suppl 1): S38-S42. DOI: 10.1016/S0049-3848(17)30065-8
14. USPSTF (2020) Screening for Bacterial Vaginosis in Pregnant Persons to Prevent Preterm Delivery. Clinician Summary of USPSTF Recommendation, Apr. *Int. J. STD. AIDS,* 29(13): 1258–1272. doi: 10.1177/0956462418785451.